

Суд тизимида касбий этикани такомиллаштиришнинг долзарб масалалари

Саҳаддинов Бобир Салаҳиддинович
Судьялар олий кенгаши ҳузурдаги судьялар олий мактаби магистранти

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошланган кенг қўламли ислоҳотлар мамлакатимиз тараққиётининг стратегик мақсади - демократик ҳуқуқий давлат ва бозор иқтисодиётига асосланган адолатли фуқаролик жамияти бўлишга қаратилган эди. Табиийки, бу борада суд-ҳуқуқ соҳасида олиб борилган ислоҳотлар ва амалга оширилган ишлар тақсинга сазовордир. Айниқса, судларнинг касбий фаолиятини амалга оширишлари учун маълум бир талабларни ўрнатиш орқали суд тизимининг чинакам мустақиллигини таъминлаш ва халқнинг судга бўлган ишончини янада мустаҳкамлашга эришилганлиги фикримизга яққол мисол бўла олади.

Мамлакатимизда судлар ва судьялар олдида қўйилган ана шундан талаблардан бири бу судьяларнинг жамиятда юриш-туриши, уларнинг одоб-ахлоқи ва касбий фаолиятини амалга оширишда одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этишларидир.

Зеро, судьялик корпуси нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунё мамлакатларида ҳам қадим қадимдан мавжуд бўлиб, ушбу шарафли мақомга эга бўлиш учун судья энг аввало зарур билим ва кўникмаларга эга бўлиши, ўзининг сабр-тоқати, маданияти ва ахлоқий фазилатлари билан халқ орасида обрў-эътиборга эга бўлиши лозим.

Судьянинг одоб-ахлоқи бу суд ҳокимияти ва судьялар ҳамжамияти аъзоларининг юриш-туриши ва муайян қоидалари мажмуидир. Мазкур ҳолатда амалда фаолият юритаётган судьялар билан бир қаторда ваколат муддати тугаган судьялар ҳам назарда тутилаётганлигини таъкидлаш жоиз. Судьянинг фаолиятидаги одоб-ахлоқ қоидалари судья ахлоқининг ўзига хос жиҳатларини, судьялар фаолиятида ахлоқнинг табиатини, судьяларнинг ахлоқий муносабатлари ва ахлоқий онгини таҳлил қилади.

Судьялик касби ҳуқуқшунослик соҳасидаги мураккаб касблардан бири

жараёнлар, суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг босқичма-босқич олиб борилаётганлиги натижасида амалда суд ҳокимиятини ривожланган мамлакатлар каторида олиб чиқишига замин яратилди. Бироқ ушбу ютуқларга эришиш билан бир қаторда судларимиз, қолаверса, жамиятда адолат нуруни таратгучи судьяларимизнинг масъулиятини янада ошириш, уларнинг ушбу шарафли касбга ҳалол ва виждонан ёндашишлари учун бир қатор мажбуриятларни ўз бўйниларига олишлари лозимлигини замоннинг ўзи тақозо этмоқда.

Зеро, президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимда ҳам судьялар олдида қўйилган вазифаларга тўхталиб, “судьянинг онгида - адолат, тилида - ҳақиқат, дилида - поклик ҳукмрон бўлиши керак” – деб таъкидлаб ўтганликлари ҳам бежиз эмас.

Чунки, судьялик осон касб эмас, аммо у ўзининг одиллиги, инсонпарвар, холис ва беғаразлиги билан ўта шарафли лавозимдир. Ўз навбатида ушбу шарафли лавозимни эгаллаган шахс ўз касбининг билимдони, ҳаётини тажрибага эга бўлган, ҳар томонлама етук, савияси баланд ва ҳуқуқий маданиятли инсон бўлиши керак.

Шу боис, мамлакатимизда судлар ва судьялар олдида қўйилган ана шундай талаблардан бири бу судьяларнинг жамиятда юриш-туриши, маданияти, касбий фаолиятини амалга оширишда ҳамда хизматдан ташқари вақтда одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этишларидир.

Одоб-ахлоқ тушунчаси нафақат суд тизимида, балки юридик соҳа, қолаверса, жамиятдаги ҳар бир соҳада мавжуд бўлиб, ўзига хослиги билан бир-биридан ажралиб туради. Зеро, ахлоқ бор жойда маънавият шаклланади, иймон, адолат ва ҳалоллик каби туйғулар барқарорлашади.

Дарҳақиқат, этика инсон ва жамият ўртасидаги объектив алоқадорлик туйғули келиб чиқадиган, ҳар бир шахснинг ҳаёти ва фаолиятини бошқарадиган, тартибга соладиган принцип ва нормалармажмуидир.

Ҳозирги вақтда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар касб ахлоқида уч турдаги ахлоқий норма ва тамойиллар амал қилади:

1) ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари касб ахлоқининг асосий мазмунини умуминсоний ахлоқий нормалар ташкил қилади. Лекин уларнинг баъзилари, масалан; жасурлик, бурчгасодиклик, адолатпарварлик асосий аҳамиятга эга бўлади.

2) бу ерда яна фақат ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ходимларига

хос ахлоқий норма ва принциплар амал қилади. Масалан, маълумотларнинг сир сақланиши, бошлиқлар ва бўйсунувчилар ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ва шу қабила.

3) Шу билан бирга ҳуқуқни муҳофаза қилишнинг фақат у ёки бу хизматига тааллуқли бўлган ахлоқий норма ва принциплардир. Мисол тариқасида фуқаролар билан ишлаш жараёнида қўлланадиган оператив хатти-ҳаракатлар қоидалари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ходимлари га қонфиденциал ёрдам берган фуқароларнинг сирини сақлаш ва ҳоказо. Бу қоидалар шакл жиҳатидан умуминсоний қоидалардан фарқ қилиши мумкин, лекин ўзининг ахлоқий мазмунини сақлаб қолади. Ахлоқ-жамиятдаги кишиларнинг хулқ-атворини тартибга солиш усуллари дан бири бўлиб, у маълум бир жамиятда яхши ва ёмон, адолатли ва адолатсиз, муносиб ва нолайиқ қаби тушунчаларга мувофиқ, кишилар ўртасидаги муносабатлар табиатини белгиловчи тамойил ва меъёрлар тизимидир. Ахлоқ талабларига риоя қилиш инсоннинг маънавий таъсир кучи, жамоатчилик фикри, ички ишонч ва виждон билан таъминланади.

Ахлоқнинг ўзига хослиги шундаки, у ҳаётнинг барча соҳалари (саноат фаолияти, кундалик ҳаёт, оила, шахслараро ва бошқа муносабатлар) да кишиларнинг хулқ-атвори ва онгини тартибга солади. Шунингдек, ахлоқ гуруҳлараро ва давлатлараро муносабатларга ҳам тааллуқлидир.

Ахлоқий тамойиллар умумбашарий аҳамиятга эга бўлиб, улар барча инсонларни қамраб олади, жамият тарихий тараққиётининг узок жараёнида яратилган муносабатларнинг маданияти асосларини мустаҳкамлайди. Инсоннинг ҳар бир ҳаракати, хатти-ҳаракати турли маъноларга (ҳуқуқий, сиёсий, эстетик ва ҳ.к.) эга бўлиши мумкин, лекин унинг ахлоқий томони, ахлоқий мазмуни бир миқёсда баҳоланади. Ахлоқий нормалар жамиятда ҳар куни урф-одат кучи билан, умумэтироф этилган интизом кучи билан ҳамда жамоатчилик фикри билан қайта ишлаб чиқилади. Уларнинг амалга оширилиши ҳар бир шахс томонидан назорат қилинади.

Ахлоқ инсоннинг мавжудлик шароитига, инсоннинг зарурий эҳтиёжларига боғлиқ, лекин ижтимоий ва индивидуал онг даражаси билан белгиланади. Жамиятда кишилар хулқ-атворини тартибга солишнинг бошқа шакллари билан бир қаторда ахлоқ кўпчилик шахслар фаолиятини мувофиқлаштиришга, уни муайян ижтимоий қонунларга бўйсунувчи жамоавий оммавий фаолиятга айлантиришга хизмат қилади.

Касб этикаси муайян касбларнинг хусусиятлари, корпоратив

қизиқишлари ва касбий маданияти билан белгиланади. Касбий фаолиятнинг ҳар бир тури ўз ахлоқий меъёрлари ва тамойилларига эга бўлиб, унга кўра, бир хил ёки ўхшаш касбий функцияларни бажарадиган одамлар мақсадларга эришиш ва ўзига хос анъаналарни ривожлантириш, ўз гуруҳининг обрўсини ва корпоратив манфаатларини сақлаб қолиш учун касбий ҳамжиҳатлик асосида муайян ижтимоий гуруҳларга бирлашадилар.

Шунингдек, ҳар бир судья учун одил судловни амалга ошириш билан боғлиқ касбий фаолиятида ва хизматдан ташқари вақтда мажбурий бўлган, судьянинг юксак одоб-ахлоқ талабларига, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари қоидаларига, одил судлов ва судьялар одоб-ахлоқи соҳасидаги халқаро стандартларга асосланган хулқ-атвор қоидаларини белгилаб берувчи судьялар одоб нормасини ҳам назардан четда қолдирмаслик зарур.

Мухтасар қилиб айтганда, юртимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш суд ҳокимиятининг устувор вазифаси ҳисобланади. Албатта, ашбу вазифаларга одил судловнинг ва судьяларнинг мустақиллигини, адолатлигини, холислигини, беғаразлигини ва лаёқатлигини таъминлаш орқали эришилади.

Шу боис, мамлакатимизда судьялар корпусини шундай шакллантириш керакки, ҳар бир судья ушбу шарафли касбга эга бўлган заҳоти судьялик ваколатини амалга оширишга ҳақлилигини ва судьялик мақомига муносиблигини ҳис этган ҳолда жамият ва давлат олдидаги мажбуриятларини ҳар томонлама адо этиши лозим.

Шу ўринда хурматли устозимиз У.Мингбоевнинг қуйидаги жумлаларини ёдга олиш лозим: “Судьялик осон эмас, аммо у ўзининг одиллиги, инсонпарвар, холис ва беғаразлиги билан ўта шарафли лавозимдир.”

Дарҳақиқат, юртимизда ўз касбининг билимдони, ҳаётий тажрибага эга бўлган, ҳар томонлама етук, савияси баланд ва ҳуқуқий маданиятли шахслардан иборат судьялар корпусини тўлиқ шакллантириш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш таъминланса, халқимизнинг суд тизимига бўлган ишончини қатъий мустаҳкамлашга ҳамда суд ҳокимиятини том маънода “Адолат кўрғони”га айлантиришга эришилади.